

Ю.М. ОСИПОВ

Экономическая наука на перепутье*

Аннотация. Представлено изложение вступительного доклада на круглом столе «Экономическая наука на перепутье», прошедшего 6 марта 2024 г. в рамках X всероссийской научно-практической конференции «Экономическая наука в новой реальности: от догмы к истине» в финансовом университете при правительстве РФ.

Ключевые слова: экономика, экономическая наука, стоимость, цифровая экономика, финансомика.

Abstract. The article presents presentation of the opening report at the session «Economics at the Crossroads» held on March 6, 2024 as part of the All-Russian scientific and practical conference «Economics in a New Reality: from Dogma to Truth» at Financial University under the Government of the Russian Federation.

Keywords: economy, economics, value, digital economy, financialomics.

УДК 330
ББК 65в

Для начала, уважаемые коллеги, хочу напомнить замечание, сделанное президентом В.В. Путиным на встрече с Такером Карлсоном: «У нас шоу или всерьез?». Я согласился на настойчивое приглашение Марины Леонидовны Альпидовской провести заседание круглого стола, рассчитывая на серьезный разговор.

Позволю себе хоть и вкратце по изложению мыслей, но не совсем вкратце по времени, поведать о своем представлении об экономической науке, ее нынешнем состоянии, как и об экономике как реальности. Почему считаю возможным это сделать? — а потому, что разговор всерьез требует и серьезной его постановки.

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Экономическая наука на перепутье // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 287—292. DOI:

Пребывание более 60 лет в сфере экономической мысли и выработка некоего своего представления о предмете нашего сегодняшнего разговора (достаточно, хотя бы, упомянуть трехтомную «Теорию хозяйства» (1995—1997) и «Экономику как есть. Откровения Зоила, или Судный день экономизма» (2017), а уж о работах 1970—1980-х гг. по проблемам того же хозяйственного механизма я не говорю, хотя не могу не упомянуть еще и моего «Опыта философии хозяйства» (1990)), позволяют мне, начиная сегодняшний разговор, пояснить, что я имел в виду, заявляя, корреспондентно с общей темой конференции, тему нашего круглого стола.

Давайте для начала задумаемся над некоторыми исходными моментами. Зададимся для начала вопросом: что есть экономического в экономике? Раз есть экономика и наука о ней, то что же тогда есть суть самой экономики, то бишь что есть «экономическое в экономике»? Наука, включая политическую экономию, говорила и говорит о чем угодно, только не об этом — о сути экономики как именно об «экономическом в экономике». Не распространяясь о разных подходах к сему моменту запутавшейся в самой себе экономической науки, отвечу: это стоимость, выраженная в деньгах и ценах («оцененных деньгах» и «оденеженных ценах»), что есть своеобразный экономический кварк, когда ничего из целостности отбросить нельзя), однако стоимость, понимаемая в данном случае как идеальная трансцендентная субстанция, выраженная в цифровом счете-расчете, гнездящаяся сугубо в человеческих головах и ими же, этими головами, запускаемая в действие. Иного места для бытия возникающей, исчезающей и вновь возникающей стоимости, как и, соответственно, экономики как таковой, попросту нет!

Вообще экономика — не производство и потребление благ как таковых, не богатство из природных ресурсов и тех же благ, не, тем более, производительные силы и даже не производственные отношения, не говоря об оптимальном использовании ресурсов или еще о чем-то подобном, а как раз стоимость, которая вовсе не сама по себе отношение, а головной счет-расчет, вступающий в отношения в тех же головах и с их участием, однако в никакие другие, кроме стоимостного счета-расчета, становящегося в мире («море») голов общественным (так называемом «рыночным») процессом.

Стоимость — фактор хозяйственный, задающий хозяйству (его части) экономический — стоимостной — характер, превращающий его в экономику — не более того! Не само по себе хозяйство — экономика, а лишь хозяйство через посредство участвующего в хозяйстве экономического начала, но вовсе не домохозяйственного, а трансцендентного, умственного (как и безумственного) цифрового счета-расчета. Никакой рынок сам по себе ничего не считает, а считают стоимостные акторы, однако через посредство взаимодействия одной экономической цифры-числа (денег, цен) с другой экономической цифрой-числом в кооперации, конкуренции, борьбе, ну и в настоящей войне тоже.

Я выступаю против всякого физикализма гуманитарной мысли, рожденного Просвещением и воспринятого той же экономической наукой, ибо экономика с ее экономическим началом — никакая не физика, не система в физическом понимании, это стихия, «море-окиян», мало того — хаос и хаосмос, а не раз и навсегда заведенный как часы порядок. Тут господство не физики, а метафизики, от которой наука-физика как раз всячески отпрядывает, опираясь на свою опытно-практическую, или доказательную, достоверность, но отпрянуть до конца в объяснительном аспекте так не может, что и вынуждены признавать сами «научники»-физики.

Предмет экономической науки не научен, он метанаучен и, как минимум, философичен, отчего и родилась на развалинах экономической науки, включая и развалины политической экономии, аккурат философия хозяйства (замечу, кстати, что политэкономия так и не объяснила не только почему она «экономия», разве лишь акцентировав внимание на производстве, присвоении и потреблении благ с использованием экономического, как раз стоимостного, метода, не объяснив при этом сути самой стоимости, той же цены, так ведь она еще и не объяснила, почему она — после Монкретьена — осталась «политической», хоть политэкономам и кажется, что все и так ясно, без объяснений!).

Что касается философии хозяйства, то она не есть ни часть, ни продолжение, ни дополнение, ни филиал экономической науки, тем более, экономической теории — это самостоятельное направление гуманитарной мысли, но речь сейчас у нас не о философии хо-

зайства, хотя она незримо здесь присутствует аки тень отца Гамлета.

Когда я говорю об экономической науке, то не имею в виду экономические технологии вроде бухучета и того же финансового дела, которые возникают, существуют и развиваются помимо науки, не сильно в ней и нуждаясь, будучи всего-навсего, пусть и весьма тонким и заумным, экономическим ремеслом.

Что же сейчас? А сейчас, если даже говорить об экономике в моем понимании, то на месте экономики вольготно разместился обширный, если не тотальный, «финансовый фиктивизм», который я уже с конца 1990-х гг. называю финансомикой — фиктивные деньги, фиктивные цены, фиктивные капиталы, фиктивные инвестиции, не в том смысле, что реального ничего здесь нет, а в том, что сама эта реальность уже фиктивная, она вся в лучшем случае «квази», а в худшем «псевдо», а в общем — вполне себе фальшивая реальность.

Тот же доллар или та же цена на нефть реальны как факт, но ведь они даже в идеальном отношении бессодержательны, голы, пусты, это всего лишь функциональные цифры-числа, спускаемые в реальное хозяйство откуда-то сверху, с потолка, если хотите, с неба, а может, вытаскиваемые из самой преисподней, но никак они уже не из реальной хозяйственной жизни, наоборот, они вбрасываются в реальную, во много уже и фальшивую, жизнь, да еще и с соблюдением псевдохозяйственной конспирации (коммерческой-де тайны).

«Экономика» снизу уже заменена на «экономику сверху», а последняя не может не быть фальшивой, отчего не экономизм ныне, а его фальшивый подменитель, что как раз и означает начало вытеснения экономики постэкономикой с ее глобальной техноцифровизацией.

Да, пока еще экономическая цифра в основе рождается, управляется и подтверждается человеком — центрами решений и всем социумом. Экономическая цифра, несмотря на ее нынешнюю фиктивность и произвольность, пока еще хомосоциальна, а теперь вовсю ускоряется процесс замены ее на технотронную цифру и перевода нарастающей постэкономике в режим того, что я назвал еще в 1997 г. в своей «Теории хозяйства» техномикой.

Что из всего этого уже и вскорости, реально выйдет — мы пока еще достоверно не знаем, зато можем заметить через прицел метанаучного дискурса, что модное ныне понятие «цифровая экономика» — явный оксюморон, то бишь самоотрицающееся высказывание, ибо экономика всегда цифровая, мало того, никакой другой «материей», кроме цифры, она просто не обладает. И ежели до сих пор цифра в экономике остается так или иначе хомосоциальной, то, став окончательно в основе технотронной и вытеснив тем самым саму себя — хомосоциальную — окончательно из оборота, цифра так обустроит то, что мы по инерции все еще называем экономикой, что от нее останутся рожки да ножки, а на ее месте как раз и возникнет цифровая техномика, однако и с соответствующей ей тотальной постэкономической и технотронной диктатурой.

Мы собрались вовсе не для того, чтобы академично меж собой поговорить, вещая каждый о чем-то своем и непременно безотносительно к теме заседания. Я полагаю, что наша цель была и остается, если уж не понять что-то, то хотя бы задуматься над тем, что же есть на самом деле экономика и отражающее ее знание, а мой вывод о том, что экономика онтологически ина, а экономическая гносеология далека от всего этого онтологически иного и терпит, как выражался Ф. Энгельс, «свое скандальное банкротство», как раз и обусловлен исходной инаковостью экономики как онтологического феномена и, соответственно, необходимостью иного ее гносеологического толкования.

Нравится нам это или нет, но экономики в ее классическом научном понимании как не было, так и нет, но раньше была хоть возможность ее научно-физикалистского толкования (материя, системность, порядок, законы и т.д.), а сейчас все круто изменилось, настолько, что с прежним ментальным багажом не то, что в рай, даже и в ад не пустят.

Мой приход к такому вот заключению обязан не каким-то там специальным исследованиям, даже не многолетним раздумьям, хоть и не без всего этого, а открытиям, нередко и внезапным, выведшим меня сначала из гносеологического тупика, а затем из тупика онтологического.

Я ведь не критикую экономическую науку, это все в прошлом, я ее преодолеваю, что тоже в прошлом, однако делаю это с

непременным выходом на инозрение и инознание, то бишь на иное видение и на иное ведение экономики, как и онтологических в ней перемен, выводящих экономику в постэкономическое сущностное состояние.

Как бы то ни было, а практической экономике все равно, что о ней думает абстрактная экономическая мысль, кроме, однако, одного момента — ее, экономики, как и постэкономики, разоблачения: тут выходит не так даже «голый король», как у Андерсена, как всего лишь «пустая цифирь», обязанная своей функциональностью и, так сказать, полезностью, силе и только силе, разумеется, разной, включая и традицию, и инерцию, и безысходность, но в главном — за океанскую.

Что ж, время покажет, кто из нас прав, и ежели сейчас экономический человек лишь счетно-решающая оцифрованная голова с неопределенностью и даже произвольностью, своего, экономического поведения в среде таких же, как и он, голов, то завтра это уже будет мало что оцифрованная голова, а попросту — механизм, встроенный в большой такой технотронный гипермеханизм с доминирующим в нем техническим и постчеловеческим искусственным квази-псевдоразумом его — не человека уже, а постчеловека — заводящий, наводящий и само собой благодетельствующий.

Прошу прощения, если что не так, да вот реальность на нас бесцеремонно давит, активно переходя в постреальность, если не в антиреальность, правда об этом нам пока лучше уж помолчать.